

PELÍCULA PATCH ADAMS

PROTAGONISTA: ROBIN WILLIAMS

AÑO DE PELÍCULA: 1998

ESTUDIANTE: LAHUATHE CHIRIGUAY SHURY

DOC: PATRICIO JACOME

ASIGNATURA: PRINCIPIOS ÉTICOS DE LA SALUD

AULA 2

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

ECUADOR - QUITO

2024

CITAS

"Patch Adams" es una película estadounidense. Basada en la historia de la vida del Dr. Hunter "Patch" Adams y el libro "Gesundheit: Good Health Is a Laughing Matter", escrito por el propio Dr. Adams y Maureen Mylander.

Fue en la década de los 60 y 70. Robin Williams interpreta el papel principal de Patch Adam

Médico que revoluciona la comunidad médica al aplicar terapias singulares basadas en el humor y el afecto para pacientes enfermos de cáncer. La película recibió críticas mixtas, bien

fue un éxito en taquilla, recaudando 202,3 millones de dólares frente a un presupuesto de 50 a 90 millones de dólares

Fue filmada en varias ubicaciones, como St. Helena, Napa Valley, California, EE. UU. Biltmore Estate, Asheville, Carolina del Norte, EE. UU. University of North

Carolina, Chapel Hill, Carolina del Norte, EE. UU. Mare Island, Vallejo,

California, EE. UU

"La risa es la mejor medicina. Siempre y cuando no tengas diarrea."

¡Atendió más de 15.000 personas en un hospital que el capacitó gratuitamente para todo el que desee ir, el hospital es llamado Gesundheit! Institute. Ocupada un total de 43 hectáreas.

RESUMEN

Es una peculiar película basada en la vida real, llegando a impactar el sentimiento que da al espectador, creando buenos tipos de escenas hacia nosotros. Esta película da a detallar sobre la vida de los médicos, en cómo puede transformar su vida más sutil Conector Coordinantes pacientes más felices.

 Conector Temporal

PALABRAS CLAVES: Carisma, Tragedias, Ganar el aprecio, Audaz,

Creatividad, Carisma, Empatía, Malos hábitos,

TEXTO: INTRODUCCIÓN

Puesto que está película fue hecha en memoria del real viviente Patch Adams, quién quiso dar un mensaje al mundo y a las personas que

 Conector Coordinantes

estaban a su alrededor, desde entonces había personas que no daban ni un poco al uso de la razón por ser quienes eran respecto a su profesión, ya sea que hubiese ciertos reglamentos hacía su formación de ser doctores, por su explícita firmeza con sus pacientes, mientras tanto Patch Adams demostraba que no siempre se podía ser así y por eso llegó a tal punto en que era muy eficaz hasta con los pacientes de mal genio haciéndolos volver más sutiles al mundo con las personas aunque se tenga mayor gravedad en su enfermedad.

En este hombre se pudo ver cómo tenía altos y bajos momentos por las críticas de su manera de ser y de estudiar, dado que en toda circunstancia se destacaba por ser un gran alumno, dio a notar que no todos tienen la misma técnica de estudiar y trabajar porque muchos se sofocan con el mínimo estrés que se pueda venir.

MÉTODO

La película fue una gran recomendación hacia los de nivelación, haciendo que caigamos en cuenta que esta carrera de medicina no solo se trata de tener una firmeza y el estrés subido solo porque tal vez se tenga que estudiar por un examen para mañana o en atender bien a un paciente si es que uno ya es avanzado y especializado en la carrera. La película fue encontrada en Magis TV, una aplicación de alto uso para estos casos siendo que sea útil su uso y no

Conector Coordinantes

solo por este tipo de película, ya que hay muchas más en las que se puede aprender así sea un poquito de valor o de la ética y moral.

Conector Temporal

Conector Coordinantes

Conector Coordinantes

RESULTADOS

Desde que esté joven señor acude por voluntad propia al psiquiatra por querer encontrar ayuda de los doctores de ahí mismo, él pudo encontrar algo mucho más aparte y fue la ayuda de los pacientes mismos, haciéndole notar que su pasión es ayudar a los demás, tratando de quitarles el miedo de alguna cosa o de algún sentimiento oculto, más que un estudiante se hizo un amigo hacia ellos, sus pacientes, logrando cautivar sus corazones haciéndolos reír o cumpliendo algún deseo como último acto de vida que estén teniendo, en esa época era muy mal tomado el concepto de ser un doctor con apego a sus pacientes, visto que con el tiempo Patch Adams hizo el cambio hasta el punto de ir a un caso con el Juez y autoridades de la decisión que pensaban en quitarle su título que quería ejercer con todo el paso del tiempo.

Conector Casual

Conector Coordinantes

Conector Temporal

Conector Disyuntivo

Conector Coordinantes

Conector Temporal

Conector Casual

Conector Casual

Conector Coordinantes

Por ejemplo, hubo un momento en donde su compañero de cuarto le dio la espalda y salió diciendo algo fuera del lugar solo porque Patch era distinto a él, en sí su pequeña frase fue tipo que

Conector Coordinantes

"Querrán al patán, no a un loco"

Se refería a la palabra “patán” porque Patch Adams le dijo que era eso en pocas palabras, por querer sentir que tiene el control con ser grosero ante asuntos donde no debe opinar, ya que él tiene más carácter y es claro con sus asuntos, salió diciendo eso a Adams solo porque su actitud es más bienaventurada.

Conector Disyuntivo
 Conector Temporal
 Conector Temporal

DISCUSIÓN

Tuvo una mala visión y le llamaron en pocas palabras como un copión en los exámenes o pruebas, cuando era y tenía una visión diferente al tener que estudiar y captar situaciones referentes a su destinatario de título. Él, Patch Adams tuvo un valor muy empático al ayudar a los pacientes tanto enfermos físicamente y mentalmente, al principio de su película muestra cómo llega al psiquiatra por su voluntad y le tocó un compañero de habitación en donde le temía a las ardillas, cuando un día tenía ganas de ir al baño y no lo hacía por temor a su imaginación de ver ardillas por donde sea, ahí es cuando Patch se levantó y desde su propio ingenio creó una manera de alentarlos a perder ese temor y ayudó a que Rudy fuera al baño a hacer pipí, fue algo chistoso, ya que parecían niños enfrentando a los malvados en una guerra de príncipes.

Conector Coordinantes
 Conector Casual
 Conector Coordinantes
 Conector Coordinantes
 Conector Disyuntivo
 Conector Casual
 Conector Disyuntivo
 Conector Coordinantes
 Conector Disyuntivo
 Conector Coordinantes

ARGUMENTOS

Luego de eso estaban por negarle su título en un juicio, donde muchas personas se presentaron para brindarle apoyo a su gran personalidad, y ^{Conector Coordinantes} terminó ganando hacía el director del hospital que presentó el cargo contra Adams, los jueces le llegaron a decir que no le quitarán su título que está por culminar y ^{Conector Casual} pues al director le dijeron que aprenda a tener "Alegría extrema" ^{Conector Coordinantes} haciéndolo caer en cuenta que no todo se puede resolver con la actitud que tenía y malos hábitos como doctor. ^{Conector Coordinantes}

PÁRRAFO DE CONCLUSIÓN

Esta película de este asombroso ser "Patch Adams" fue mostrar como los pacientes pueden ayudar con nuestros problemas y ^{Conector Coordinantes} saber dónde es donde queremos estar, hacer que ganemos el aprecio o consideración de

ellos, que sepan que están en buenas manos tanto como de doctor y amigo.

Conector Coordinantes

Logrando que sus pacientes cumplan una risa como último suspiro, aunque

Conector Coordinantes

causen arrepentimientos de sentimientos encontrados, aunque como dijo un

Conector Coordinantes

mal hombre que llegó un día

" El hombre necesita algo de locura si no, nunca se atreve a cortar la

soga y ser libre"

Conector Coordinantes

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Citation: Patch Adams [Movie] - BibGuru Guides.

<https://www.bibguru.com/m/how-tocite-patch-adams/>.

Normas APA 7ma Edición: Tablas, Figuras y Apéndices.

<https://bing.com/search?q=c%c3%b3mo+hacer+el+%c3%adndice+de+tablas+y+>

y+

Shadyac, Tom. Patch Adams. Universal Pictures, 1998.

<https://books.google.com/books/about/Gesundheit.html?id=J18oDwAAQBAJ>.

[https://en.m.wikipedia.org/wiki/Patch_Adams_\(film\)](https://en.m.wikipedia.org/wiki/Patch_Adams_(film))